

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

ČEMU VREDI STRAH? OBLIKOVANJE VASPITNO-OBRAZOVNIH VREDNOSTI NA AFEKTIVNOM PLANU¹

Nevena Mitranić Marinković²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

Ovaj rad otvara pitanje nad time kako vrednosti koje promovishemo u vaspitanju i obrazovanju *zapravo žive* na afektivnom planu. U fokusu rada je afektivno delovanje straha – kao dominantne političke sile savremenog društva i sile koja neminovno proizilazi iz dešavanja u vaspitno-obrazovnoj praksi u Srbiji u proteklim godinama i iz našeg šireg društvenog konteksta u poslednjim decenijama. Razumevanju afektivnog dejstva straha na vaspitno-obrazovnu praksu pristupiće kroz fiktokriticizam – polazeći od buđenja percepta kod čitaoca kroz tri priče o ličnim iskustvima u kojima je strah (pre)oblikovao pedagoško delovanje, te dalje konceptualizujući iskustvo uz pomoć savremenih teorija koje se bave razumevanjem straha i njegovog dejstva u društveno-političkom kontekstu. Mada rad nije usmeren na davanje zaključaka koliko na pokretanje preispitivanja, na kraju rada sugerise se neophodnost skretanja sa krutog racionalizma i usmerenost na postignuća, ka poetičnosti, performativnosti i negovanju osećaja zajedništva u vaspitanju i obrazovanju.

Ključne reči: vaspitanje i obrazovanje, teorije afekta, afektivne politike straha, fiktokriticizam.

*Strah je poput prijatelja koji je kukavica.
Ponekad je u pravu, ali ako mu pružiš priliku, odvući će te u rupu u kojoj živi.
(Dejvid Gemel, Gavranovo srce)*

23. Decembar 2023. godine

Subota je, skoro ponoć. Obaveštenja na telefonu zvrče bez prestanka.

Poštovane profesorke,

Želimo da vam se obratimo u ime nas studenata treće godine (...). Povodom cele situacije oko studenta koji je pretio profesorima i studentima da će upotrebiti vatreno oružje osećamo nebezbednost na samom fakultetu. Upoznati sa tragedijom koja se dogodila na Univerzitetu u Pragu

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0002-1519-9935>; e-mail: nevena.mitranic@f.bg.ac.rs

ne osećamo sigurnost i ne želimo da verujemo da postoji i 1% šanse da se dogodi bilo kakav incident te prirode.(...)

(odlomak iz studentskog mejla)

Zjapi zatečenost u glavi. Ne znam – ni šta se desilo, ni šta činiti.

U prepisci nastavnika vrti se kratka poruka za kratkom porukom, dilema za nevericom. Srce da iskoči iz grudi, pitanja da probiju glavu. Da li otkazujemo čas? Izložbu? Radionicu? Kome pisati: studentima druge, treće, četvrte, kluba; upravi; koordinatorima; radnim grupama? Zašto nisu zvanično prekinuli sa nastavom? Zašto nisu pojačali obezbeđenje? Zašto nisu doveli policiju? Zašto nam nisu dali neke instrukcije?

Cele noći ležim budna u krevetu. Zamišljam učionicu u kojoj držimo nastavu, uznemirujuće zvuke iz hodnika, zaključavanje vrata iznutra, preraspoređivanje ljudi, ormarića i stolova. Stolovi su lagani, neće oni nikoga i ništa zaustaviti. Da li bih umela da iskoristim biber-sprej koji nosim u torbi?

„Treba da vam uvedu pretres na ulazu“, kaže mi sestra.

„Da, ali znaš koliko nas ima...“

„Pa onda kartice da se čekirate, da ne može da uđe svako.“

„Pa i ovaj je bio student, dakle imao bi karticu.“

„Onda da se zaključavate ili da vas obuče da se branite nekako!“

Hvatam se za glavu i čeznem da nas prosto zatvore. Koji trenutak kasnije, shvatam šta sam poželela. Šta bi sa mojim velikim rečima kako treba da radimo na otvaranju institucija?

Za Ničea, istina dolazi iz pada (Nietzsche, 1873/1993, prema: Brekelmans, 2023); za Deleza, misao dolazi iz nužde (Deleuze, 1968/2001) – istinski mislimo tek kada nas koncepti koje smo savladali i logike koje smo razvili iznevere. Ideja za ovaj rad došla je kada su me izneverile moje vrednosti – ili ja njih; kada sam bez opipljive i proverene osnove, „pala“ u paniku, te represivne i agresivne mere protivne onom za šta se zalažem.

Poslednje decenije globalne istorije svedoče da nisam jedina „sklona padu“. Strah i mere do kojih on oblikuje postupke pojedinaca i društava u celosti toliko su izraženi, da postaju široko zastupljen predmet proučavanja društvenih nauka, naročito nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine u Americi (Lee, 2022). Kroz naučne analize situacija u kojima strah preuzima primat i koordiniše akcije, jača stanovište koje za vaspitno-obrazovni rad može biti naročito značajno – o strahu ne kao individualnom osećaju, već mehanizmu koji proističe iz društvenih odnosa i kojim se društvene strukture prenose na individualne psihološke funkcije (Elias, 1982, prema: Zembylas, 2009). Otud ovim radom ponirem u vlastito iskustvo u nuždi da razumem kako se strah uobličava u vaspitno-obrazovnom kontekstu, kako i kakve društvene vrednosti se sa njime odvijaju (a na uštrb kojih drugih), te kako se dalje može odraziti na pojedince, ali i na kulturu vaspitno-obrazovnih ustanova i šire na proces ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja.

Spram vlastitog iskustva kao razloga za upitanost, ali i nastojanja da razumem odnos individualnog doživljaja i društvenih struktura, fokusiraću se na sagledavanje straha kroz afekt – kapacitet tela da čine i da prihvataju (Spinoza, 1994). Afekt je relacijski fenomen – izranja iz spleta činilaca

konkretne situacije i ispoljava se u atmosferi, kao intenzitet u odnosima među ljudskim i neljudskim drugima (Mandalaki, 2022; Semetsky, 2006). Skretanje pažnje na afekt i na način na koji afektivno dejstvo biva oblikovano i dalje oblikuje naše postupke, prepoznaje se kao ključno za razumevanje socijalnih i političkih odnosa danas, te time i obrazovanja (Mandalaki, 2022).

Afekt je nematerijalan i nestalan, što ga čini teškim za istraživanje – neophodno je usmeriti se na intenzitete i relacije (Stewart, 2007). U ovom radu to ću učiniti oslanjajući se na fiktokriticizam kao pristup pisanju i istraživanju koji prepliće različite forme, uključujući lične narative i preglede literature (Mandalaki, 2022), polazeći od umetničkog buđenja percepcija, ka teorijskom kriticizmu i traganju za konceptima (Muecke, 2010), ne bismo li celovito razumeli i odgovorno se angažovali sa otelovljenim iskustvom i širim društvenim problemima koji se u njemu očitavaju. Otud, rad je koncipiran oko tri realna, implicitno povezana, ali poetski predstavljena događaja (pri čemu je jedan događaj podeljen na prvi i poslednji deo rada). Teoretizacija koja prati događaje nije od njih odvojena, niti ih tumači, već nam otvara mogućnosti njihovog razumevanja i postavljanja relevantnih pitanja.

3. Maj 2023. godine

*Tog 3. maja 2023. u školu je ušetao dečak, od samo 13 godina,
naoružan do zuba, ne obazirući se ni na šta osim svoje mračne misije...
(izvod iz teksta na sajtu novine Blic)*

Nedeljama zjapi rana.

Nedeljama tražimo reči. Nedeljama tražimo krivce. Nedeljama nas probada metak, nedeljama čujemo pucnjeve, nedeljama nam padaju prijatelji iz klupe pred očima.

Pitam studente kako im je na praksi u školama. Pucaju šavovi. Poziva se policija i privode se na razgovore učenici za svaku reč, gest ili slutnju koja u bilo kom smislu nije „na mestu“. Učenici kao izgubljeni. U kancelarijama stručnih saradnika smenjuju se u razgovorima, suzama, zahtevima da se nešto učini. Podela među roditeljima – da li je za decu bolje da se nastavi nastava? Stručni saradnici i nastavnici u nemoći, traže pomoć i smernice od viših instanci. Više instance se hvataju za procedure kao za slamku – Vlada propisuje uvođenje policije u obrazovne ustanove, klinike se spore oko muzikoterapije, naučnici većaju kako će se sada zaključiti ocene.

Svi smo pogođeni.

Na majskom sastanku doktoranada grupe za pedagogiju minuti tišine. Reči se otvaraju kao rana, bolno izloženo i intimno. Nekome tu ide rođaka, nečija koleginica je majka deteta, neko je pod utiskom odgledanog intervjua sa roditeljima dece koja su stradala.

Niko ne može da pojmi. Nema pitanja ni odgovora.

Samo rana koja zjapi, u nama i pred našim očima.

Strah nekada funkcioniše kao zaraza – prenosi se kroz velike grupe ljudi na osnovu čak i posrednog kontakta i naročito smo mu podložni u institucionalnim uslovima i u kontekstima u kojima nam je bazična sigurnost poljuljana. Takvo kretanje straha u teoriji se navodi kao definicija masovne histerije (Trimble & Reynolds, 2016). Mada je masovna histerija najčešće praćena ekstremnim fizičkim pokazateljima, poput epizoda bolesti i nesvestice, i mada ne pretendujem da situaciju u kojoj smo se zatekli kategorišem kao histeričnu, po intenzitetu i relacijama koji su po sredi pre možemo govoriti

da je razlika u stepenu, ali ne i u vrsti (Deleuze, 1969/1990) između masovne histerije i opisanog događaja. Svi proživljavamo simptome traume i atmosferu užasa, dopuštajući joj da oblikuje naše dalje činjene – računajući i smanjenu toleranciju na nepredvidivost svakodnevice koju možemo da prihvatimo. Drugačije, čini se, kao da bi značilo ne poštovati težinu onog što se *negde i nekome* (ne pred našim očima i ne nama i nekom nama bliskom) dogodilo.

Najčešći pristup ovakvim situacijama jeste tretiranje pojedinaca kao žrtava i preduzimanje dekontekstualizovanih, a ponekad i dehumanizujućih mera za njihovo lečenje, ili sprečavanje daljeg širenja (Seale-Feldman, 2019). Takav pristup prepoznaje se i u reakciji nadležnih organa i obrazovnih ustanova u Srbiji u situaciji kojom se bavimo na početku poglavlja – kroz fokus na „ranjivost“ dece, mladih i zaposlenih, te individualna i grupna psihološka savetovanja; kroz racionalnu elaboraciju problema, te ubrzan povratak u tokove časova i zaključivanja ocena kao uzmak od osećaja koji nas pogađa; kroz uspostavljanje represivnih mera poput angažovanja policije u školama i razmatranja obuka o prepoznavanju potencijalnih masovnih ubica. Time vaspitno-obrazovni sistem sve svoje aktere pokreće ka činjenju svđenom na sprečavanje budućih nesreća i ka neprihvatanju događaja kao *našeg* realnog zbivanja.

Ključna vrednost je bezbednost – nipošto neosnovana. Ipak, bezbednost se ovakvim merama prikazuje kao „bezbednost uspostavljenog sistema“ pre nego sigurnost pojedinaca koji u njemu učestvuju. Skretanje pažnje na pitanja daljeg odvijanja nastave i zaključivanja ocena, umesto na pitanje kako smo kao društvo došli do ovakvog ishoda, jasno ukazuje na primat obrazovanja kao društvene procedure nad obrazovanjem kao živim procesom kojim se tvore i društvo i osobe. Društvo – kao strukture vlasti, ne kao zajednica – dodatno se štiti medijskim promovisanjem situacije kao psihotičnog čina koji je došao „niotkuda“, pojačanim senzacionalističkim naslovima i načinima izveštavanja. Intenziviranjem psihopatološkog aspekta svakako nepojmljivog događaja intenzivira se i atmosfera bizarnosti, nepredvidivosti i užasa našeg vremena, kojoj mere „povratka u normalnost“ stoje kao paradoks i postavljaju sve aktere u histeričnu poziciju nemogućnosti da ujedno prihvate događaj koji ih je zatekao i nešto učine s njim.

Prema rekonceptualizaciji pojma u skladu sa teorijama afekta koju nudi Li (Lee, 2022), masovna histerija ukazuje se kao afektivno kreiranje subjektiviteta u bizarnim, ekstremnim, nepredvidivim i nekontrolisanim situacijama. Histerija ne proizilazi iz nesvesnih nagona, već iz sveprisutnog osećaja straha i konflikta koji predstavlja novu silu dejstva u svim našim susretima i koji pojedinca dovode u stanje „opsade“ (Lara et al. 2017, str. 34, prema: Lee, 2022) – osećaj nepostojanja prostora za misli i akcije, a time ni za otpor ili stvaranje. Time se širenjem histerije pospešuje pasivizacija – zatvaranje prema drugima i prema društvenim zbivanjima, te usmeravanje kapaciteta pojedinaca da čine i prihvataju nešto što neće biti uznemirujuće po njih same, a time često ni uzdrnavajuće po društvene strukture.

1. April 2020. godine

Situacija je dramatična. Približavamo se scenariju iz Italije i Španije.

Molimo vas da ostanete kod kuće.

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

(SMS poruka poslata korisnicima Telekom mobilne mreže)

„U nenadanoj situaciji koja nas je zadesila i gorućem osećaju panike sa kojom smo se nosili, radili smo šta smo znali ne bi li stvorili ma kakav okvir stabilnosti. Očekivano je da smo olako posegnuli ka najbržim rešenjima.“ (Mitranić, 2021)

„Kao početni odgovor na šok izazvan pandemijom kovid-19 odgovor obrazovnih politika u velikom boju zemalja (...) podrazumevao je potpuno zatvaranje škola i predškolskih ustanova. Ove mere odražavaju dominaciju medicinskog diskursa i javnog zdravlja sa fokusom na održavanje funkcionisanja sistema. (...) predloženi prioritetni zadaci prvenstveno se odnose na praktičare, ali ne i na sistem vaspitanja i obrazovanja.“ (Miškeljin, 2021)

„Pregledom stručnih i naučnih članaka, te sajtova istaknutih organizacija koje su produkovale najviše brošura i istraživanja (...) pokazuje se da je priča pretežno usmerena na to šta roditelji/staratelji treba da rade u vreme pandemije.“ (Purešević, 2021)

„Učešće vaspitača dominantno prati savetodavni i didaktizirani odnos prema detetu. U svim e-publikacijama nedostaje pozivanje na iskustvo deteta, na eksperimentisanje na smislen način povezano sa svakodnevnim iskustvom. Vaspitači se dominantno obraćaju detetu kao usamljenom objektu didaktičke ili terapijske obrade (...). Time se ustaljuje obrazac shvatanja deteta kao konzumenta stvarnosti koja je izvan njegovog svakodnevnog iskustva, u kojoj je dete ograničeno angažovanjem bez istinskog učešća i doživljaja vlastitog doprinosa, te se ona detetu nudi kao simulirana stvarnost.“ (Krnjaja, 2021)

Savremeni autori u oblasti političke filozofije razvili su koncept „afektivne politike straha“ (Massumi, 1993b), kao pojašnjenja post-ideološkog oblika vladavine kojim se utiče na pojedince kroz afektivno dejstvo kao okidač političke akcije (Lee, 2022). U ovom obliku vladavine kolektivna akcija uslovljena je zaraznim prenošenjem neartikulisano g osećaja, imitacijom i pojačanom sugestibilnošću (Sampson, 2012, prema: Lee, 2022).

Stigler (2011b, 2012, prema: Featherstone, 2016) uzrok saradljivosti pojedinaca pronalazi u propasti simbolike u savremenom kapitalizmu, te u primatu kvantitativnih vrednosti koje ne omogućavaju ljudima da istinski artikulišu svoje iskustvo. Kvantifikacija postaje vrednost po sebi, te se društvene institucije i akcije oblikuju isključivo spram onoga što može biti merljivo, propisano i proverljivo, odbacujući sve što se ne može bez viška kvantifikovati (Featherstone, 2016) – naročito osećaje i doživljaje. Time se uništava želja, kapacitet za pažnjom te i sama svest pojedinaca, i produkuje populacija bez istinskog znanja, umenja i dostojanstva (Lindberg, 2019).

Ne znajući šta da činimo i ne razumejući šta nam se događa, postajemo podložni strahu od neizvesnog, te konstantnom osećaju ugroženosti. Pretnja je svuda – u svetu oko nas, u ljudima koji nas okružuju, u našim vitalnim funkcijama, u porodičnim odnosima, u našoj slici o sebi samima (Massumi, 1993b). Društvo se više ne vodi obećanjem boljitka, već propasti koja je uvek-već prisutna u svakom aspektu naše svakodnevice (Massumi, 1993b). Strah je naše društveno stanje.

Nesigurnost dalje vodi u inertnost (Lee, 2022) – u nestanak osećaja da pojedinac može napraviti ma kakvu razliku. Kroz ogorčenost i pasivizam, primoranost da se prati ono što autoritet kaže jer ne prepoznamo sebe same kao sposobne da se suočimo, u našu telesnost urezuje osećaje nepoverljivosti, mržnje, društvenih granica, hijerarhija i dominacije (Massumi, 1993a). „Slom junaka koji dejstvuje na svet dovodi do uspona kulture nasilnog anti-heroizma“ (Featherstone, 2016, str. 247), te oni koji ne žele olako da se prepuste poslušnosti lako padaju pred paranoičnim i neproverenim idejama i u agresivna ponašanja prema onome/onima što/koje ne razumeju. Moglo bi se reći da tu leži potencijal vaspitanja i obrazovanja da se suoči sa opasnostima našeg vremena; ipak, i vaspitno-obrazovnim kontekstima uveliko dominira afektivna politika straha.

Čudna priča o strahu može se ispratiti u primeru s početka ovog poglavlja – od masovne histerije potkrepljene političkim izjavama i merama, preko prevođenja apsolutne odgovornosti za decu i mlade na odrasle koji su (bukvalno) zaglavljani sa njima, pa do toga da se odrasli prave da „nema straha, samo prilike za učenje“ i prevode živo iskustvo u didaktizirane sadržaje kroz koje deca treba da nauče slova, brojeve, pesmice i eventualno da kažu šta je virus. Proceduralnost, jednako kao ni kvantifikacija, ne omogućava da obujmimo svoje iskustvo – niti da istinski razumemo šta nam se dešava.

Način na koji afektivna politika straha funkcioniše u vaspitno-obrazovnom kontekstu mudro je sakriven upravo ovakvim procedurama, promovisanjem „prakse zasnovane na podacima“, pri čemu se za relevantne podatke uzimaju najpre rezultati kvantitativnih istraživanja i oni podaci koji nam govore o svim mogućim faktorima rizika i procedurama za njihovo sprečavanje. Sudeći po rezultatima istraživanja sa kojima se susrećemo, pretnja *jeste* svuda – u biohemiji deteta, u njegovoj sobi među igračkama, u našoj kući među uređajima, u školi među vršnjacima, na ulici među nepoznatima, u društvu i aktuelnim globalnim vrednostima. Deca su osuđena na propast – sem ako ih kroz obrazovanje naučno zasnovanim intervencijama ne uvedemo u naučno zasnovane okvire poželjnih osobina i ponašanja kao mogućnosti opstanka.

„Od šume ne vidimo drvo“ i od normi i standarda ne vidimo dete; tražimo od nadležnih institucija da nam propišu svaku mogućnost postupka, strahujući da bilo koja improvizacija može dovesti do onog „najstrašnijeg“ – do neuspeha. Time gubimo vlastitu profesionalnu autonomiju i obrazujemo sebe, decu i naše vaspitno-obrazovne ustanove kao poslušnike ekspertize i izvršioce naloga bez preispitivanja.

27. Decembar 2023. godine

Zgrada fakulteta ista je šta god da se dešava; svedoči svojim velikim prozorima i popločanim hodnicima s istim mirom i pripremanju ispita, i pretnjama, i poljupcima. Mi smo ti koji je bojimo značenjima. Nećemo je prihvatiti kao „minsko polje“ – učinićemo je mestom susreta.

Smejem se u sebi dok stolove i ormariće koje sam zamišljala kao deo odbrambenih zidova pakujemo po spratovima fakulteta u štandove sa perlicama, pomponima, perjem i šljokicama.

Dok gledam dva dečaka kako trče ushićeno stepenicama fakulteta do sledećeg štanda, oca koji posvećeno sa malom ćerkom tumači mapu – ruku već umrljanih šljokicama i flomasterima, baku koja uzalud pokušava da sustigne unuka koji je „na zadatku“, devojčice koje neumorno okreću i iščitavaju svaki napravljeni ukras na jelci i studentkinje kako napuštaju volonterske pozicije, veseleći se kao deca dok prave ukrase sa svojim željama, drago mi je što Novogodišnja radionica nije odložena.

Na ulazu fakulteta, kraj portirnice obezbeđenja, ubrzano se puni jelka ukrašenim porukama:

Želim da živim u normalnom društvu, sa smajlicima i očima

... da baka bude zdrava i srećna, sa zvezdicama i pomponima;

... da sva deca imaju poklone, sa perjem i srcima;

... mumiju, sa cirkonima.

Nismo zatvorili fakultet – izložili smo sebe na ulaznim vratima. Zgradom diše neka nova bliskost, neka nova vizija, neka magija.

U savremenoj političkoj filozofiji opšti je konsenzus da ne možemo odvojiti svoje postojanje od straha (Massumi, 1993a). Ipak, strah ne vodi nužno u opasno stanje; kako pokazuje Ejdan (Seale-Feldman, 2019) u svom istraživanju pojava masovne hysterije u školama, afekt straha se može tretirati kao ekstremni izraz empatije – nesvesnog, afektivnog, otelovljenog preuzimanja osećaja patnje i ugroženosti ljudi koji su nam bliski ili nam postaju bliski što više o njima saznajemo; stapanja sa teritorijom koju nastanjujemo i osetnog razumevanja vrednosti koje njome žive i opasnosti koje im prete; proživljavanja potencijalnosti događaja i celokupne (ljudske i neljudske) istorije u trenutku. Situacije kolektivnog straha otelovljavaju saosećanje i duboku povezanost sa drugima i sa svetom – ali sa neizvesnim ishodima. Raditi na njihovom razrešenju značilo bi raditi na prihvatanju duboke povezanosti i saosećanja koje nas pogađa, kao okosnici za činjenje zasnovano na plemenitosti, hrabrosti, i nuždi da se na događaj da revitalizujući odgovor.

U tom smislu Masumi sugerise da je danas neophodno „redefinisati otpor“ (Massumi, 1993a), vraćajući se performativnosti i poetici izraza, u kojoj različiti jezici kojima se služimo ponovo postaju nosioci percepta, doživljaja i iskustva bivstvovanja (Berardi, 2012, prema: Featherstone, 2016). Zadatak koji doba afektivne politike straha postavlja pred vaspitanje i obrazovanje je da, kroz poetičnost i performativnost, razvija emocionalnu klimu koja nije zasnovana na strahu, već na praktikovanju zajedništva (Zembylas, 2009), na razvijanju osetljivosti za ljubav, za patnju, kao i za zamišljanje (i otelovljenje) drugačijih načina življenja (Featherstone, 2016).

Literatura

- Brekelmans, A. (2023). The Fall: An Affective Methodology. *Capacious: Journal for Emerging Affect Inquiry*, 3(1), 143–163. <https://doi.org/10.22387/CAP2022.72>
- Deleuze, G. (2001). *Difference and Repetition* (P. Patton, Trans.). Continuum. (Original work published 1968).
- Deleuze, G. (1990). *The Logic of Sense* (Lester, M. & Stivale, C, Trans.). Columbia University Press. (Original work published 1969)
- Featherstone, M. (2016). Chaosmic Spasm: Guattari, Stiegler, Berardi, and the Digital Apocalypse. *CM: Communication and Media*, 11(38), 243–268. <https://doi.org/10.5937/comman12-11501>
- Krnjaja, Ž. (2021). Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u vreme „korona krize“: fizička izolacija i „efekat tunela“. U: V. Spasenović (ur.), *Obrazovanje u vreme covid krize: Gde smo i kuda dalje* (str. 67–82). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
- Lee, R. L. M. (2022). Affectivity, subjectivity, and vulnerability: on the new forces of mass hysteria. *Subjectivity*, 15(1), 18–35. <https://doi.org/10.1057/s41286-022-00127-6>
- Lindberg, S. (2019). Politics of digital learning—Thinking education with Bernard Stiegler. *Educational Philosophy and Theory*, 52(4), 384–396. <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1586531>
- Mandalaki, E. (2022). Affective diaries of quarantine: Writing as mourning. *Organization*, 31(1).
- Massumi, B. (1993a). Preface. In: Massumi, B. (Ed.), *The Politics of Everyday Fear*. University of Minnesota Press.
- Massumi, B. (1993b). Everywhere You Want to Be Introduction to Fear. In: Massumi, B. (Ed.), *The Politics of Everyday Fear* (3–38). University of Minnesota Press.
- Mitrančić, N. (2021). Uvek crtamo: vrtić „na daljinu“ u vreme covid-19 krize iz dečje perspektive. U: V. Spasenović (ur.), *Obrazovanje u vreme covid krize: Gde smo i kuda dalje* (str. 83–100). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
- Miškeljin, L. (2021). Pristupi obrazovne politike predškolskom vaspitanju i obrazovanju u doba krize. U: V. Spasenović (ur.), *Obrazovanje u vreme covid krize: Gde smo i kuda dalje* (str. 101–118). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
- Muecke, S. (2010). The Fall: Fictocritical Writing. *Parallax*, 1(4), 108–112.

- Purešević, D. (2021). Vrtić na daljinu u vreme covid-19 krize – perspektiva roditelja. U: V. Spasenović (ur.), *Obrazovanje u vreme covid krize: Gde smo i kuda dalje* (str. 133–150). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
- Seale-Feldman, A. (2019). Relational Affliction: Reconceptualizing “Mass Hysteria”. *ETHOS*, 47(3), 307–325.
- Semetsky, I. (2006). *Deleuze, Education and Becoming*. Dordrecht: Sense Publishers.
- Spinoza, B. d. (1994). *A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works* (Edwin M. Curley, Trans.). Princeton: Princeton University Press.
- Stewart, K. (2007). *Ordinary Affects*. Durham: Duke University Press.
- Trimble, M. and Reynolds, E. H. (2016). A brief history of hysteria: From the ancient to the modern. *Handbook of Clinical Neurology*, 139, 3–10.
- Zembylas, M. (2009). Global economies of fear: affect, politics and pedagogical implications. *Critical Studies in Education*, 50(2), 187–199.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024